

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ТАБИИЙ ХУДУДЛАРИДА ФАОЛ ТУРИЗМ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Санаева Лола Шукурбоевна

биология фанлари номзоди, Жиззах давлат педагогика университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909556>

Аннотация. Фаол туризм турларининг фаолияти табиий муҳитда, рекреация зоналарида ва алоҳида аҳамиятга эга табиий муҳитда ташиқил этилади ва ривожлантирилади. Чунки фаол туризм табиат билан уйғунликда саёҳат қилувчилар учун, ўз саломатлигини тиклаш, атроф-муҳитни тушуниш учун қизиқиш уйғотади. Шу нуқтаи назардан қараганда, Жиззах вилоятида 4 та муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд ва 5 та давлат ўрмон хўжалиги корхонаси ҳар бири ўзига хос сайёҳлик салоҳиятига эга. Шу боис вилоятнинг тоғли ҳудудлари, Қизилқум чўли кенгликлари ва Айдар-Арнасой кўллари тизими бугунги кунда экотуризм, пиёда ва сув туризми, чанги туризми, тоғ спорти туризми каби фаол туризмнинг кўплаб турлари бўйича маршрутларни ривожлантириш имконини бермоқда.

Калим сўзлар: фаол туризм, спорт туризми, Қўриқхона, буюртмахона, ўрмон, экотуризм, экосўқмоқ, спорт мусобақалари, экотурисик объектлар, табиий ҳудуд, рекреацион ҳудуд, қўриқланма ҳудуд, буфер ҳудуд, гид, туроператор, экомаршрут, экосўқмоқ.

Annotation. The activities of active tourism types are organized and developed in natural environments, recreational areas and natural environments of special significance. Because active tourism is of interest to those who travel in harmony with nature, to restore their health and understand the environment. From this point of view, there are 4 protected natural areas and 5 state forestry enterprises in the Jizzakh region, each of which has unique tourism potential. Therefore, the mountainous areas of the region, the expanses of the Kyzylkum desert and the Aydar-Arnasoy lake system today provide an opportunity to develop routes for many types of active tourism, such as ecotourism, hiking and water tourism, ski tourism, and mountain sports tourism.

Keywords: active tourism, sports tourism, nature reserve, reservation, forest, ecotourism, ecotrail, sports competitions, ecotourism objects, natural area, recreation area, protected area, buffer zone, guide, tour operator, ecoroute, ecotrail.

Аннотация. Деятельность видов активного туризма организуется и развивается в природных средах, рекреационных зонах и природных средах особого значения.

С этой точки зрения в Джиззакской области действуют 4 охраняемые природные территории и 5 государственных лесхозов, каждый из которых обладает уникальным туристическим потенциалом. Поэтому горные районы региона, просторы Кызылкумов и система озер Айдар-Арнасой сегодня дают возможность развивать маршруты для многих видов активного туризма, таких как экотуризм, пеший и водный туризм, горнолыжный туризм, горно-спортивный туризм.

Ключевые слова: активный туризм, спортивный туризм, заповедник, резервация, лес, экотуризм, экотропа, спортивные соревнования, объекты экотуризма, природная зона, зона отдыха, охраняемая территория, буферная зона, гид, туроператор, экомаршрут, экотропа.

Кириш. Жахон тажрибасини қараганимизда қўриқланма ҳудудларда эколотуризм ва фаол, спорт туризмни ташкил этиш муҳофаза ҳудудларининг иқтисодий ривожланишига ва илмий чуқур таҳлил этилишига асос бўлиши ўз исботини топган. Россиядан кейинги йилларда қўриқланма ҳудудларга ташриф буюрган саёҳлар сони 9 млн.га етган бўлса, ушбу кўрсаткич АҚШ да 319 млн. ни ташкил этган [9].

Актив (фаол) ва пассив (нофаол) туризм ҳақида тушунча деганда туризмнинг бундай номлар билан бўлинишининг асосий сабаби, одамнинг туризм жараёнида ҳаракатланиши ва жадаллиги турларини аниқлаш билан белгиланади. Катта жисмоний куч талаб қилинадиган ва ҳамма туристлар қатлами ҳам тўғри келадиган туризмнинг актив (фаол) турларига - дам олиш ва саёҳат вақтичоғлик, спорт кабилар киради. Бу маънода яна ҳам ажралиб турадигани бу экстремал туризм туридир. Туризмнинг пассив (нофаол) турига еса – туризм дастури ёки туристик саёҳликнинг тинчроқ ва кам куч сарф қилинадиган, жисмоний ишларга хос бўлмаган тури киради. Улар бир маромда дам олишга мослашган шахсларга мўлжалланган ўрганиш туризми бўлиб, туристлардан жисмоний куч ва зўриқиш талаб етилмайди. Бу денгизда, тоғда, сувда даволовчи характердаги соғломлаштириш туризмидир. Масалан, курортларни шулар қаторига киритиш мумкин. Шундай турдаги сайёҳлик фарзандли оилаларга, катта ёшдаги туристларга ва пенсионерларга тегишлидир. Пассив туризмда туристлар бош кийим тикиш, саватлар тўқиш, шунингдек, хўжалик ишларини юритиш, ошхона ҳамда боғбончилик ишлари билан шуғулланишни ҳам ўрганадилар. Буюк Британияда қайиқ билан каналларда сузиш туризми кенг тарқалган. Шунга ўхшаш кўллардаги туризмда ҳам туристлар нафақат ўзлари ешкак ешишади, балки, қайиқларни судраб ўтишади, чодирларини ўрнатишади. Бунда жисмоний зўриқиш талаб етилади. Мавжуд инглиз туризмида қайиқларни дарё бўйлаб отлар судрайдилар, туристлар еса қулай ва шином қишлоқ отелларида тунашади. Актив (фаол) туризмга ҳар хил саргузаштли туризмларни ҳам киритиш мумкин: Саргузаштли туризм деганда экзотик жойларга, вулқонларга, оролларга, шаршараларга ва шу каби жойларга боришга айтилади. Одатда бу – экзотик ва экологик жихатдан тоза табиий резервацияларга ноанъанавий транспорт воситалари билан боғлиқ бўлган, бир қолипга тушмаган туризмдир. Баъзи ҳолатларда, бу хилдаги туризм жиддий жисмоний зўриқишлар билан боғлиқ бўлади, инсондан билим ва довбюракликни талаб қилади.

Тадқиқот ишининг мақсади. Жиззах вилоятидаги табиий қўриқланма ҳудудлардаги фаол туризм турлари салоҳиятини аниқлаш. Яъни, вилоятидаги ҳозирда мавжуд бўлган 4 та қўриқланма ҳудуд Зомин давлат қўриқхонаси, Нурота давлат қўриқхонаси, Зомин миллий табиат боғи, Айдар-Арнасой орнитология буюртмахонаси ҳамда 5 та давлат ўрмон хўжаликларининг фаолтуризм салоҳияти ва истиқболларини таҳлил қилиш. Ушбу ҳудудларда туризмнинг фаол турларини ривожлантиришдаги муаммоларни бартараф этиш йўлларининг энг мақбул усулларини тавсия этиш. Ҳудуддаги табиий масканларнинг фаол туризм имкониятларини аниқлаш, ушбу жойларда фаол туризмни барқарор ривожлантириш омилларига алоҳида тўхталиб ўтиш.

Материллар ва усуллар. Тадқиқотда табиий қўриқланма ҳудудларда фаол, спорт ва экотуризм инфратузилмаси ривожланишини белгилашда яқин йилларда кутилаётган ўзгаришларни ҳисобга олиш ва шу орқали туризмнинг ривожланишини яхлит инфратузилма сифатида ўрганиш методологияси қўлланилиб, бу борада мутахассислар фикрини ўрганган ҳолда, кузатиш, қиёслаш, эмперик тадқиқот, SWOT таҳлил, қиёсий

таҳлил ҳамда эксперт баҳолаш каби усуллари орқали инфратузилманинг таркибий қисмлари ривожланиши йўналишларини белгилаб бериш усули таклиф этилган.

Ўрганилганлик даражаси. М.Хошимхоновнинг Ўзбекистон экологик туризми."Зарафшон нашриёти"ДК, Самарқанд-2009. Монографиясида экотуризмнинг алоҳида қўриқланадиган табиий ҳудудлари, Китоб геологик қўриқхонасининг экосайёҳлик ресурслари билан бирга Жиззах вилоятининг алоҳида қўриқланма ҳудудларидан Зомин миллий табиат боғи, унинг ҳудудида жойлашган Чортанги дараси, Уч ўчоқ, Миқ қалъаси ҳақида маълумотларни келтириб ўтган [6].

Б.Т. Холматов ва бошқалар томонидан Ученый XXI века • 2016 • № 3-3 (7), "Экономические науки" журналидаги "Жиззах вилоятида экотуризмни ривожлантириш истиқболлари" мақоласида Жиззах вилоятида экотуризмни ривожлантириш учун жуда кўп табиат ресурслари, табиат ёдгорликлари ва мажмуаларини мавжудлигини инобатга олиб вилоятда фаол-экологик туризмни ривожлантириш учун барча имкониятларига эга эканлиги ёритилган [16].

З.М. Тошбоев "Муҳофаза қилинаётган табиий ҳудудларда экотуризмни ривожлантиришнинг аҳамияти" номли илмий тадқиқот ишида мамлакатимиздаги бир қатор қўриқхоналарда, Сурхондарё вилоятида "Оқ тепа" табиат боғида, Айдар-Арнасой кўллари тизими атрофида, Жиззах вилоятидаги "Зомин", "Туркистон тоғ тизмасининг фауна, флорасини ўрганиш мониторинги ва ўқув Маркази"да, Бухоро вилоятидаги "Жайрон" экомаркази парваришхонасида экологик тоза қайта тикланувчи энергия қурилмалари ўрнатилганлиги ҳақида маълумот берилган ва бунинг экологик туризм истиқболларидаги аҳамиятини очиқ берган [8].

Жиззах вилоятининг алоҳида қўриқланадиган табиий ҳудудлари ва уларнинг фаол, спорт ва экотуристлик имкониятлари яхлит тарзда таҳлил этилмаган. Шунингдек, Жиззах вилоятининг қўриқланма табиий ҳудудларида экотуризмни ривожланиши йўналишларининг устувор вазифаларига оид қилинган ва инфратузилмани такомиллаштиришга оид аниқ тавсиялар ҳозирга қадар ишлаб чиқилмаган.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Бутунжаҳон туризм ташкилотининг маълумотларига кўра Ўзбекистон XXI аср бошларига келиб Марказий Осиёнинг етакчи туристик минтақасига йаланиши ва бу ерда туристик маршрутларнинг 15 фоизи амалга оширилиш кутилмоқда [14]. Бугунга келиб ушбу сўзлар ўз исботини топаётганлигини 2022 йилда юртимизга ташриф буюрган хорижий туристлар сони 2021 йилга нисбатан 3 бараварга ошганлигини (5,2 миллион, соҳа экспорти – 1,6 миллиард доллар) ҳамда ушбу кўрсаткичлар 2016 йилга қадар босқичма-босқич ошиб бориши кўзда тутилганлигинда кўришимиз мумкин [1]. Бу кўрсаткич Жиззах вилоятида етказиш белгилаб қўйилган [1-диограмма].

Жиззах вилоятининг фаол ва спорт туризм салоҳияти юқори бўлсада кейинги 5 йилликдагина бу йўналишда ишлар бошланган. Бунга сабаб вилоятдаги тоғли ҳудудларнинг катта қисми қўшни республикалар билан чегарадош эканлиги, жойларда инфратузилмаларнинг етарли эмаслиги, фаол туризм турлари бўйича мутахассисларнинг деярли йўқлиги ва вилоятнинг фаол ва спорт туризми имкониятлари жуда кам тарғибот этилганлиги эканлигини кўрсатиб ўтишимиз мумкин. Эндиликда 2020 йилдан бошлаб вилоятнинг Бахмал туманида Халқаро тоғ туризми бўйича амалий ишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон экстремал ва тоғ туризми федерацияси Жиззах вилоят бўлими томонидан «Ёшларда тоғли ва экологик ҳудуд маршрутлари бўйича гид кузатувчилик кўникма ва билимларни ошириш йўли билан Жиззах вилояти бўйича ички туризм

салоҳиятини оширишга кўмаклашиш» номли лойиҳа бажарилмоқда. Лойиҳага кўра, Жиззах вилоятининг тоғ ва тоғ олди ҳудудларида яшовчи аҳолини туризм соҳасига жалб қилиш ҳамда сайёҳларга кўрсатиладиган хизматлар сифатини ошириш кўзда тутилган [7]. Ўтган 2023 йилнинг 4 октябрь 2023 йилда ушбу анъанага мувофиқ Бахмал туманининг Жўм-Жўм қишлоғида Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия, Беларус ва Ҳиндистон давлатларидан экстремал тоғ туризми бўйича халқаро мусобақада жами 250 нафардан ортиқ хорижий ва маҳаллий ёшлар иштирок этди [8]. Қарийб 3 йилдан буён ташкил этилаётган ушбу мусобақада Туркистон тоғ тизмаси бўйлаб ташкил этилган маршрутлар бўйлаб ҳаракатланадилар ва яқин-узоқ масофаларда ҳаракатланадилар.

Бироқ вилоятда тоғли, алоҳида аҳамиятга эга ҳудудлар бошқа вилоятларга нисбатан кўп бўлиб, уларнинг ҳар бирининг ҳудудлари бир бирини такрорламайдиган ўзгача жозибали сўқмоқларга эгаллиги фаол ва спорт турларининг кўплаб йўналишлари бўйича мусобақалар, туристик маршрутлар бўла олади. Вилоятидаги алоҳида қўриқланма табиий ҳудудлар Туркистон тоғ измасининг давоми бўлган Нурота, Молғузар тоғ тизмалари ва Қизилкум бағридаги Айдар Арансой кўллари тизими ҳудудларига тўғри келиб ҳудуднинг жами майдонинг тақсимоли куйидагича: Қишлоқ хўжалиги майдонлари жами 2 117, 0 минг гектар. Шундан суғориладиган майдонлар 300,3 минг гектар, суғорилмайдиган майдонлар 742,7 минг гектар, чорвачилик учун яйловлар 15,0 минг г. ишлов берилладиган ерлар - 480800,3 га. Ўрмонлар – 164,111 га. Кўп йиллик дарахтлар – 18501,58 га. умумий фойдаланилмайдиган ерлар – 650,563 га. Кўриниб турибдики ўрмон ерлари ва кўп йиллик дарахтзорлар салмоқли майдонни эгаллаган ҳолда Қўриқхона, миллий боғ ва ўрмон ерларидир.

Jizzax viloyatining tabiiy qo'riqlanma hududlari va ularning ekoturistik ekoturistik obyektlar soni haqida ma'lumot. (<https://urmon.gov.uz/> saytidan olindi)

№	METX kategoriyalari Boshqaruv organlari	Soni	Nomlanishi	Maydoni gektar	Mavjud ekoturistik obyektlar soni
1	Davlat qo'riqxonalari	2	Zomin davlat qo'riqxonasi	26 840, 2	Ma'lumotlar yo'q
			Nurota davlat qo'riqxonasi	17 752,2	Ma'lumotlar yo'q
2	Davlat milliy bog'lari	1	Zomin milliy tabiat bog'i	24 110,0	4
3	Davlat buyurtmaxonalari	1	Seversov qo'yini saqlash va ko'paytirish davlat buyurtmaxonasi	0,012	1
4	Davlat o'rmon xo'jaliklari	5	Zomin davlat o'rmon xo'jaligi	26 840,0	9
			Baxmal davlat o'rmon xo'jaligi	60 794,0	46
			Jizzax davlat o'rmon xo'jaligi	4 711,27	Ma'lumotlar yo'q
			Xo'jamushkent davlat	4100,0	3

			o'rmon xo'jaligi		
			G'allaorol davlat o'rmon xo'jaligi	37771,98	Ma'lumotlar yo'q
			Forish davlat o'rmon xo'jaligi	75 782,32	13
5	Davlat o'rmon va ov xo'jaliklari	1	Forish davlat o'rmon va ov xo'jaligi	5777,7	Ma'lumotlar yo'q
6	Buyurtma qo'riqxona	1	Arnasoy biosfera rezervati	63 300,0	Ma'lumotlar yo'q
	Jami 6 ta ko'rsatkich bo'yicha	11		128 143,3	

Жиззах вилояти тарихий археологик масканларга бой бўлса-да ётарлича ўрганилмаган ва сақланмаган. Шунингдек, бундай масканларга деярли инфраструктуралар йўқ. Аммо табиий ландшафтларга бой ва турли экологик мухитларга бойлиги туфайли худудда экотуризм, агротуризм, рекреацион туризм каби туризмнинг махсус турларини ривожлантириш мақсадга мувофиқ бўлмоқда. Ҳозирда туризмнинг ушбу турларини ривожлантириш учун ташкил қилинаётган жойлаштириш воситлари ва туристик маршрутлар ҳам худди шундай масканларда ташкил этилмоғи мақсадга мувофиқдир.

Жиззах вилоятида кейинги йилларда ташкил этилаётган хостел, кемпинг ва оилавий меҳмон уйлари худди шундай кўриқланма табиий худудлар бағридаги ўрмон ерларида, тоғ бағларидаги (Зомин, Бахмал, Гаоаолол, Фориш туманларида) ги ташкил этилаётган экотуристтик, агротуристтик, этнотуристтик маршрутларига эга қишлоқларида ташкил этилмоқда (2-диограмма).

2-диограмма. Жиззах вилоятида кемпинг ва оилавий меҳмон уйлари 2017-2026 йилларга мўлғалланган мақсадли кўрсаткичлари.

Маълумот учун, 267 та жойлаштириш воситалари, шундан: 28 та меҳмонхона (1037 ўринли), 5 та кемпинглар мажмуаси (150 ўринли), 181 та оилавий меҳмон уйи (1 593 ўринли), 29 та хостел ва ўтовли оромгоҳ (674 ўринли), 2 та дам олиш зонаси (92 ўринли) 2 та ётоқхона (76 ўринли) 11 та оромгоҳ (1 372 ўринли) ҳамда

9 та санатория (1 532 ўринли) жойлаштириш воситаларида жами ўринлар сони (6526 та)га етказилди.

Туристлик компаниялар ва маршрутлар бўйича: 2024 йил ўтган даври давомида 19 та туркомпания фаолияти йўлга қўйилди ва уларнинг жами сони 47 тага етказилди.

Сайёҳларни жалб этиш бўйича: Вилоятга 2024 йилда 350 минг нафар хорижий туристларни жалб қилиш орқали 50 млн доллар туризм хизматлар экспортини амалга ошириш мақсадида туризм салоҳияти юқори бўлган ҳудудларда хорижий ва маҳаллий ташриф буюрувчиларни олиб қолиш бўйича 5 кунлик маршрут 7 юлдуз туризм халқаси ("туристик учбурчак") ишлаб чиқилди.

Бундан ташқари вилоятдаги мавжуд экотуризм объектлари бўйлаб 3-5 кунлик туризм маршрутлари яратилди.

Шунингдек, вилоятга ташриф буюрган сайёҳларга 30 та туристик автобуслар ва 57 та микроавтобуслар 8 та туризм ахборот маркази ва 205 та санитария-гигиена шахобчалари туризм хизматларини кўрсатиб келмоқда.

Туристлик объектларга олиб боровчи йўлларга 66 та йўл кўрсаткич белгилари ўрнатилди ва 170 та туризм объектларида Wi-Fi зонаси ташкил қилинди.

Ишга тушган туризм лойиҳалари бўйича: 2024 йилда туризм соҳасида умумий қиймати 742,8 млрд. сўмлик 29 та лойиҳалар ишга туширилиши режалаштирилган.

шундан, (4 та меҳмонхона, 11 та туризм дам олиш ва хизмат кўрсатиш маскани, 2 та туристик даволаш соғломлаштириш мажмуаси, 2 та хостел, 2 та оилавий меҳмон уйи, 1 та ижара ётоқхона, 6 та умумий овқатланиш ва 1 та мотел) фаолияти йўлга қўйилиши белгиланган.

Жорий йилнинг ўтган даври давомида 368 млрд 087 млн сўм бўлган 24 та инвестиция лойиҳаси фойдаланишга топширилиб, 279 та янги иш ўрни яратилди.

"Туризм кўчаси"ни ташкил этиш бўйича: Жиззах шаҳридаги Синдор Ҳамроқулов кўчасида кафе, фаст-фуд, супермаркет, автотураргоҳ, пиёдалар ва велосипед йўлакчалари, бепул Wi-Fi зоналари, туристлар учун ахборот маркази ташкил этилиб, туризм кўчасига айлантириш бўйича вилоят ҳокими қарори ишлаб чиқилди ва, узунлиги 600 метр бўлган туризм кўчаси ташкил этилди.

Туризм инфратузилмасини ривожлантириш бўйича: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024-йил 8-10 апрел кунлари Жиззах вилоятига ташрифи давомида Жиззах вилоятидаги Маданий мерос объектларини боғловчи "Туризм халқаси" ишлаб чиқиш ва ушбу халқа бўйича инфратузилма ҳолатини яхшилаш бўйича берган топшириқлари ижроси бўйича бугунги кунда жами 31 км йўллар, кўприклар ва йўл ўтказгичларни таъмирлаш учун республика бюджетидан 10 млрд. сўм маблағ ажратилиб, 12 км шағал 7 км асфалт йўллар таъмирланди ва 12 км асфалт йўл жорий таъмирланди.

Шу билан бирга туризм салоҳияти юқори бўлган Ғаллаорол туманидаги "Узунбулоқ" ҳамда Бахмал туманидаги "Новқа" маҳаллаларига туризм маҳалласи ёзуви туширилган стеллалар ўрнатилди.

3-диограмма. Жиззах вилоятида маданий меърос объектларининг туманлар кесимидаги кўрсаткичлари

Жиззах вилоятидаги бугунги бундай кўрсаткичлар яъни вилоятдаги тоғли худдларда жойлаштириш воситаларининг кескин ортиши ушбу жойларда кидимий тарихий археологик масканларинг, зиёратгохларнинг кўплиги ва ахоли қатламларининг шаклланиши жуда қадимий эканлигига ҳам боғлиқ.

Яъни, Жиззах вилоятида жами 427 та маданий меърос объекти бўлиб уларнинг 268 таси археологик ёдгорликлар, 100 тасо архитектура ёдгорликлари, 59 таси монументал санъат ёдгорликларидир. Вилоят туманлари ичида энг кўп маданий меърос ёдгорликларига эга туманлар Зомин (107 та), Ғаллаорол (71 та) ва Бахмал (68 та) туманлари ҳисобланади. Энг паст кўрсаткичли туманлар эса Арнасой ва Зафаробод туманлари ҳисобланади.

Вилоят туризм истиқболларини чекка тоғли қишлоқлар кесимида юқори (1-даража), ўртача (2-даража) ва паст (3-даража) даражаларга бўлиб чиқдик, унда 1-даражага Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Жиззах туманлари қишлоқлари киради, 2-даражага Фориш, Янгиобод туманлари ва нисбатан паст даражага Зарбдор, Мирзачўл ва бошқа чўл худудда жойлашган туманларини киритишимиз мумкин бўлади. Бирок, шуни таъкидлаш лозимки, вилоятдаги барча тарихий объектлари яхши ўрганилган ёки туризм инфраструктураси талаб даражасида дея олмаймиз. Ушбу худудлар устида археологик текширувлар ўтказилиши ва уларни қайта таъмирланиши юзасидан чора тадбирлар ишлаб чиқилиши лозим.

3-диограммадаги кўрсаткичлар асосида 1-даражадаги туризмни ривожлантириш имкони мавжуд бўлган Ғаллаорол, Бахмал ва Зомин туманлари Шимолий Ғарбий Туркистон ва Молғузар тоғ тизмалари ён бағирлари ва этакларида жойлашганлиги бўлиб этнографик ва тарихий жиҳатдан дастлабки, қадимий қишлоқлардан ҳисобланади. Ўртача даражадаги туристик имкониятларга эга бўлган худудларда нисбатан объектлар кам бўлиб

буни уларнинг тарихий жихатдан нисбатан янгилиги ва 3-даражадаги имкониятга эга худудлар яқин 70 йиллар ичида ташкил қилинган туманлар эканлиги билан боғлиқ.

Мухтарам Президентимизнинг 2022 йил 26 октябрдаги “Республикада маҳаллий авиақатновларни ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-412-сонли қарорига мувофиқ Жиззах вилоятининг туризм салоҳиятини янада ошириш мақсадида Зомин тумани, “Лайлак уя” массиви худудида Зомин аэропортида 30 ўринга мўлжалланган йўловчи терминалини фойдаланишга топширилди.

“Зомин” туристик-рекреацион зонаси худудида “Суффа платоси 2 400” Халқаро умуммавсумий курорти ва “Ўрикисой” туризм мажмуасида “Ўзмиллийбанк” АЖ буюртмаси асосида бунёд этилган, 12 та минорали, 11 дона устундан ташкил топган, миждозларни ташиш учун замонавий дизайндаги 36 та кабинадан иборат, узунлиги 2 600 метр бўлган (дор йўли уқунасида ташқари) 133,3 млрд. сўмлик қийматидаги замонавий осма дор йўли фойдаланишга топширилди.

Туризм қишлоғи ва туризм маҳалласи бўйича: Мухтарам юртбошимизнинг 2023 йил 26 апрелдаги “Республикамизда туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш ҳамда маҳаллий ва хорижий туристлар сонини янада оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-135-сонли қарори ижроси бўйича вилоятнинг туризм салоҳияти юқори бўлган Зомин тумани, Дуоба МФЙга “Туризм маҳалласи” мақоми берилди.

Жиззах вилоятда 3 та қўриқланма худуд Зомин ва Нурота қўриқхоналари ва Зомин миллий табиат боғи ва 5 та ўрмон хўжалиги ерлари, 2 та (Нурота тоғ алқарларини сақлаш-қўйиштириш ва Арнасой давлат орнитологик буюртма қўриқхоналари) буюртмахона ва 6 та (Фориш, Зомин, Бахмал, Хўжамушкент, Ғаллаорол, Марказий ўрмон хўжаликлари) ўрмон хўжалиги ерлари мавжуд. Бугунги кунда бундай муҳофаза остига олинган табиий худудлар экологик туризмнинг асосий базаси ҳисобланади. Кейинги йилларда қабул қилинган қонун ҳужжатлари қўриқхоналарнинг муҳофаза этиладиган худудларида ва унга туташ худудларида экологик туризм, янги миллий табиий боғлар яратишга кенг имкон яратадики, бу давлатнинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини сақлаб қолишга қаратилаётган эътиборидан далолатдир. Шунингдек бу маскнларда фаол туризм турларининг ташкил этилишига ҳам катта имкониятлар яратилади.

Жиззах вилояти ўрмон ерлариининг фаол ва спорт туризм имкониялари SWOT таҳлили

Кучли томонлари	Заиф томонлари
1. Вилоятда 5 та ўрмон хўжалиги ерларининг мавжудлиги.	1.Аҳолининг туризм бўйича билим ва кўникмаларининг мавжуд эмаслиги.
2.Вилоятдаги ўрмон худудларнинг аҳоли пунктларига яқинлиги.	2.Ўрмон худудларда инфратузилмаларнинг заифлиги ёки мутлақо мавжуд эмаслиги.
4. Ўрмон ерларидаги табиий масканларга фаол дам олишни талабининг ошиб бораётганлиги	3.Вилоятнинг ўрмонлари туристик салоҳияти етарлича тарғибот этилмаётганлиги.
	4.Вилоятдаги ўрмон ерларида фаол туризм маршрутларнинг талаб

	даражасида ишлаб чиқилмаганлиги ва жиҳозланмаганлиги
Имкониятлар	Ҳавфлар
<p>1. Ўрмонларда туризмни ривожланишига оид давлат томонидан қарор ва фармойишларнинг мавжудлиги.</p> <p>2. Аҳоли ва тадбиркорларнинг туризм билан шуғулланишига хориш-у истакларининг мавжудлиги</p> <p>3. Аҳолига туризмни ташкил этиш ва ривожлантириши учун давлат томонидан турли имкониятлар ва субсидияларнинг берилганлиги</p>	<p>1. Жойларда туристик инфратузилмаларнинг мавжуд эмаслиги.</p> <p>2. Вилоятда ўрмон ерларига туризмнинг мавсумий эканлиги.</p> <p>3. Табиий ҳудудлардаги ҳозирда туристик маршрутларнинг мавжуд эмаслиги ва талаб даражасида жиҳозланмаганлиги</p> <p>4. Вилоятда ўрмон ерларида сайёҳларни олиб юривчи малакали гидлар, йўлбошловчилар ва туроператорларнинг етишмаслиги</p>

Республика ўрмон хўжалиги расмий сайтида Жиззах вилоятининг Зомин миллий боғи, Зомин, Фориш, Бахмал ва Хўжамушкент давлат ўрмон хўжаликларининг экотуристтик манзиллари ва объектлари рўйхати келтирилган бўлиб, улар умумий сонда 72 тани ташкил этади (2-расм). Энг кўп экотуристтик манзил Бахмал ўрмон хўжалигига тўғри келиб жами 45 та экотуристтик манзилни киритган ва уларнинг катта қисми рекреацион ҳудудларни ўз ичига олади. Бироқ ушбу жадвалда Жиззах вилоятининг муҳим экотуристтик худлари Айдаркўл, Зомин ҳамда Нурота давлат қўриқхоналари, Марказий ва Ғаллаорол ўрмон хўжаликларининг туристик манзиллари ҳақида маълумотлар келтирилмаган [2].

Жиззах вилоятининг экотуристтик ва рекреацион салоҳияти ни ривожлантиришга асос бўладиган алоҳида қўриқланма табиий ҳудудларнинг кўплигига қарамасдан вилоятга ташриф буюраётган асосан маҳаллий сайёҳлар Зомин ва Бахмал туманлардаги кемпинглар, замонавий меҳмонхоналар ва хостелларга келиб тоза ҳаво ва тинч табиатда дам олишни исташмоқдалар. Экотуристтик маршрутлар бўйлаб пиёда сайр қилувчи ва аҳоли турмуш тарзи билан қизиқувчи қишлоқ хўжалиги тизими билин танишишни хоҳловчи хорижий сайёҳлар Нурота тоғ тизмасида жойлашган қишлоқлар ва Айдар - Арнасой кўллари тизими ва Қизилқум кенгликлари бўйлаб ташкил этилган маршрутларга келмоқдалар. Бахмал, Зомин, Ғаллаорол, Хўжа Мушкент, Шароф Рашидов туманларида экотуристтик масканлар кўп бўлса-да хорижий сайёҳлар ташрифи кутилган натижани бермаяпти. Кейинги 70 йил ичида ташкил этилган ўзлаштирилган чўл ҳудудларидаги антропоген ландшафтларга нисбатан инфратузилмаларга эга бўлса-да агротуризм ва бошқа туризм маршрутлари фаол-агротуризм жойлаштириш воситалари ташкил этилмаган. Ушбу ҳудудлардаги йўл бўйи инфратузилмалар газ қуйиш шохобчалари, овқатланиш масканларида санитария гигиена масканларининг замонавий талабларга келтирилиши кейинги йилларда анча яхшиланган бўлса-да туристларни кўпроқ ушлаб қолиш учун хунармандчилик дўкончалари, дегустация майдончалари, агротуризм ҳудудлари қурилмаган.

3-диограмма. Вилоят ўрмон хўжаликлари ва Зомин миллий боғининг экотуристтик объектлари

Чунки Жиззах вилоятининг табиий-географик ўрни ҳам фаол ва спорт каби бошқа туризмнинг махсус турларини ривожлантиришга имкон берувчи салоҳиятга ҳам эгадир.

1. Микро даражадаги ўрни. Мамлакатимизнинг вилоятлари орасида марказда жойлашганлиги ҳисобланади. Вилоятнинг шарқида Сирдарё, Фарғона, Наманган, Андижон вилоятлари, Ғарбда ва Шимолий Ғарбда Бухоро ва Навоий вилоятлари, Жанубда Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари, Шимолда Тошкент, Хоразм ва Қорақалпоғистон Республикалари жойлашган. Бу вилоятларнинг мамлакатимиз бўйлаб ва пойтахт билан боғланиш ҳаракатланиши фақат Жиззах вилоятлари ҳудудлари орқали ўтади.

2. Мезогеографик ўрни. Вилоятнинг тўғридан-тўғри Қозоғистон Республикасига ва Тожикистон Республикасига чиқиши имкониятлари борлиги.

3. Макрогеографик ўрни. Ўзбекистон Республикасининг ўз ҳудудларидаги вилоятлари ва дунё бўйича барча хорижий давлатлар билан темир йўл ва автомагистрал транспорти алоқалари Жиззах вилоятдан ўтганлиги сифатида тавсиф этиш мумкин.

Шуларни ҳисобга олганда ҳам Жиззах вилояти кўплаб атопойгалар, велоспорт, узоқ масофага югириш, пиёда дунё бўйлаб сафарга чиқиққан хорижий ва маҳаллий сайёҳларга мезбонлик қилмоқда.

Жиззах вилоятида келгусидаги туризмни ривожлантириш режа дастурлари айнан шуларга қаратилса вилоят туристик салоҳиятининг янада оширилишига катта ҳисса қўшилар эди.

Хулоса. Жиззах вилоятида туристик масканлар асосан экотуристтик, рекреацион, тоғ туризми, пиёда юриш туризми каби фаол туризм турлари билан боғлиқ бўлганлиги учун вилоятда ташриф бўюрадиган ва ушбу туризм турига қизиқувчи сайёҳлар инфратизилмадаги камчиликлардан ҳам кўра малакали гидлар ва туроператорларнинг етишмаслиги билан боғлиқ муаммоларга дуч келмоқдалар. Зеро тоғли сўқмоқлар ва чўл зоналарида, ўрмонларда фаол ҳаракат қилувчи, ҳар бир сўқмоқни биладиган ва улардаги табиий туристик махсулотларани тарғиб қилувчи маҳаллий гидлар ва туроператорларга вилоятда талаб катта. Шу ва юқоридагиларни ҳисобга олган ҳлда қйидаги таклифларни беришни доиз деб топдик:

- Табиий қўриқланма ҳудудларнинг туристик масканларини хатловдан ўтказиш ва улар ҳақида аудиоғидлар яратиш;

- Салоҳиятли табиат объектларида халқимизнинг ташрифи ва фаол туризмни севувчилар учун қулай шарт-шароитлар яратиш;
 - Табиат объектларига борадиган йўл ва бошқа инфратузилмаларни яратиш;
 - Табиий қўриқланма ҳудудларнинг экологик объектлар ва фаол туризм маршрутларни кенг тарғиб қилиш;
 - Табиий қўриқланма ҳудудларнинг экотуристтик харитасини ва фаол туризм маршрутларининг мобил иловаларини яратиш;
 - Табиий қўриқланма ҳудудларни туризмнинг фаол туризм йўналиши бўйича мутахассисларнинг малака ошириш курсларини ташкил этиш;
 - Табиий қўриқланма ҳудудларнинг атрофидаги қишлоқ аҳоли пункларида фаол-экологик туризм, тадбиркорлик ва хизмат турлари бўйича семинар таренинглари ташкил этиш;
 - Худудда гид ва туроператорларни тайёрловчи, уларни қайта малакасини узлуксиз оширилишини йўлга қўйиш мақсадида туризм консалтинг марказини очиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://uzbektourism.uz/research/statistics>
2. <https://urmon.uz/uz/asosiy/>
3. Л.Санаева, Б.Мизаев “Факторы развития экологического туризма в Джизакской области “., “Молодой учёный” Ежемесячный научный журнал. Казань (Россия). №12 (59) / 2013, С. 607, декабрь 2013 года.
4. Л.Санаева ва бошқалар. Туркистон тоғ измасидаги “Қирқ қиз -1” тош ансамбли экотуристтик маршрут сифатида. “Journal of Natural Science” №1(6) 2022 у. <http://natscience.jspi.u>
5. Н. Моралева, е. Ледовских, экологический туризм в россии. фонд развития экотуризма “дерсу узала” по материалам доклада на конференции “экотуризм на пути в россию”, петрозаводск, апрель 2001 г
6. А.Солиев, М.Р.Усмонов. Туризм географияси. Алишер Навоий номидаги Самарқанд давлат Университети. 2005.-10 б.
7. М.Хошимхонов. Ўзбекистон экологик туризми.”Зарафшон нашриёти” ДК, Самарқанд-2009. Монография. (29,73,88,89,90)
8. Б.Т. Холматов ва бошқалар “Жиззах вилоятида экотуризмни ривожлантириш истиқболлари”. Ученый XXI века • 2016 • № 3-3 (16),
9. З.М. Тошбоев “Муҳофаза қилинаётган табиий ҳудудларда экотуризмни ривожлантиришнинг аҳамияти” Journal of Geography and Natural Resources SJIF 2022: 6.037
10. О.Н. Романчук, А.П. Суворов. Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях. Вестник КрасГАУ. 2015. №5, (36-39)